

CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA: EXPERIÊNCIA SOBRE (RE) CONSTRUÇÕES CORPORAIS E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 18/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8262588

Daniel Abrantes Rosique¹

Ana Livia de Oliveira Barros²

Italo Matheus da Silva Pequeno³

Raphael Lima Saraiva⁴

Fiamma Aricia da Silva Cerqueira⁵

Viviane Raquel Gonçalves Medeiros⁶

Marcos Vinicius Vieira Apolinário⁷

Kissiane de Almeida Galdino⁸

Bruno de Barros miguez⁹

Luiza Ranyele Gonçalves Rezende¹⁰

Brunna Roberta Cilto¹¹

Anderson Moura Duarte¹²

RESUMO

INTRODUÇÃO: A cirurgia plástica é uma escolha popular para pessoas que desejam mudar sua aparência. As razões para escolher a cirurgia plástica estética podem variar de pressões culturais e sociais à insatisfação pessoal com a aparência. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi discutir a relação entre a

cirurgia plástica e sua correlação com os efeitos na saúde e responder às seguintes questões: Quais são os efeitos da cirurgia plástica na saúde?.

METODOLOGIA: Trata-se de revisão sistemática com objetivo de trazer o que a literatura científica já tem falado sobre a importância da saúde mental dos professores. Para sua realização foram elencados os seguintes critérios de inclusão: está preferencialmente no recorte temporal dos últimos cinco anos, disponível na íntegra de forma gratuita, está em português, inglês ou espanhol e o tema alinhado com o que o artigo desenvolvido propõe. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram nas ordens acima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cirurgia plástica pode ter um impacto significativo na imagem corporal e na autoestima. Estudos têm mostrado que os indivíduos que se submetem a procedimentos cosméticos geralmente experimentam uma melhor imagem corporal e maior autoconfiança. No entanto, é importante ressaltar que o efeito da cirurgia plástica na imagem corporal e na autoestima nem sempre é positivo. Em alguns casos, as pessoas podem ter expectativas irrealistas ou ficar insatisfeitas com os resultados de suas operações. Isso pode levar a efeitos psicológicos negativos. Além disso, algumas pessoas podem optar por se submeter a cirurgia para corrigir deficiências ou lesões. No entanto, é importante observar que a cirurgia plástica estética tem seus riscos e possíveis complicações. Portanto, aqueles que consideram este tipo de cirurgia devem considerar cuidadosamente os potenciais benefícios e riscos antes de tomar uma decisão.

CONCLUSÃO: A cirurgia plástica tornou-se uma escolha popular para pessoas que desejam melhorar sua aparência corporal e aumentar sua auto-estima. No entanto, é importante considerar as razões para a escolha desse tipo de cirurgia e os possíveis efeitos na saúde a longo prazo. A cirurgia plástica pode ter um efeito positivo na sua autoconfiança e imagem corporal, mas é importante priorizar a segurança e garantir que o procedimento seja feito por um profissional qualificado e experiente. Finalmente, as pessoas devem considerar cuidadosamente os potenciais benefícios e riscos antes de escolher a cirurgia plástica.

Palavras-chave: saúde, cirurgia plástica e autoimagem.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Plastic surgery is a popular choice for people who want to change their appearance. Reasons for choosing cosmetic plastic surgery can range from cultural and societal pressures to personal dissatisfaction with appearance. **OBJECTIVE:** The aim of this study was to discuss the relationship between plastic surgery and its correlation with health effects and to answer the following questions: What are the effects of plastic surgery on health? **METHODOLOGY:** This is a systematic review with the objective of bringing what the scientific literature has already said about the importance of teachers' mental health. For its realization, the following inclusion criteria were listed: it is preferably in the time frame of the last five years, available in full for free, is in Portuguese, English or Spanish and the theme is aligned with what the developed article proposes. Articles that did not fit the above orders were excluded. **RESULTS AND DISCUSSION:** Plastic surgery can have a significant impact on body image and self-esteem. Studies have shown that individuals who undergo cosmetic procedures generally experience better body image and greater self-confidence. However, it is important to emphasize that the effect of plastic surgery on body image and self-esteem is not always positive. In some cases, people may have unrealistic expectations or be dissatisfied with the results of their operations. This can lead to negative psychological effects. Additionally, some people may choose to undergo surgery to correct deficiencies or injuries. However, it is important to note that cosmetic plastic surgery does have its risks and possible complications. Therefore, those considering this type of surgery should carefully consider the potential benefits and risks before making a decision. **CONCLUSION:** Plastic surgery has become a popular choice for people who want to improve their body appearance and increase their self-esteem. However, it is important to consider the reasons for choosing this type of surgery and the possible long-term health effects. Plastic surgery can have a positive effect on your self-confidence and body image, but it's important to prioritize safety and ensure the procedure is performed by a qualified and experienced professional. Finally, people should carefully consider the potential benefits and risks before choosing plastic surgery.

Keywords: health, plastic surgery and self-image.

INTRODUÇÃO:

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) considera a Cirurgia Plástica Estética (CPE) como uma cirurgia para remodelar as estruturas normais do corpo com o objetivo principal de melhorar a aparência e a autoestima do paciente. Por outro lado, a cirurgia plástica reconstrutiva (CPR), como o nome sugere, visa reparar estruturas anormais do corpo, a fim de melhorar a função dos tecidos orgânicos. Além disso, se esforça para fornecer aos pacientes uma aparência mais próxima do normal. Assim, a definição do termo cirurgia plástica explica sua relação com a avaliação.

A imagem corporal, um dos construtores da autoestima, é influenciada por diversos fatores históricos, temporais, culturais, sociais, pessoais, biológicos e religiosos que atuam em diferentes intervalos de tempo (Slade, 1994). A insatisfação com a imagem corporal foi o fator mais relevante e a principal motivação para a procura pela cirurgia plástica estética (SARWER et al., 2003). A cirurgia plástica é, portanto, uma parte importante da cirurgia plástica, pois não apenas restaura a função física, mas também proporciona mudanças positivas na personalidade e no comportamento de um indivíduo, bem como em uma série de respostas psicológicas. Situação pós-operatória, incluindo bem-estar pessoal/social e autoconfiança (Shridharani et al., 2010).

Atualmente, é comum ouvir e ler sobre os estragos causados por cirurgias plásticas, dietas rígidas e transtornos alimentares exagerados. Com o advento das redes sociais como Instagram e TikTok (Ceribelli & Nogueira, 2022), surgiu uma profissão conhecida como influenciadora que, por meio de imagens e vídeos, busca influenciar o consumo de determinados produtos, o cotidiano e os estilos de vida das pessoas. Muitas vezes, esses indivíduos moldam e aprimoram o corpo ideal e criam a ideia de que o corpo pode levar a uma vida perfeita, repleta de alegria, amor e dinheiro (Perez, 2012; Ceribelli & Nogueira, 2022). Embora existam alguns influenciadores usando essas plataformas como uma ferramenta para desmascarar as falácias da obsessão por um determinado estabelecimento de mídia, essas plataformas são incitadas por algoritmos (Ramos, 2017). A repetição de conteúdos acaba por reforçar os estereótipos do corpo que existe e se vê, alienando o espectador de observar o seu próprio corpo e não conseguir

identificar nada nele através das imagens que vê no dia a dia (Nascimento & Silva, 2014)

Tal deturpação pelas redes sociais traz sérias consequências para a saúde das pessoas. Pesquisas mostram que aproximadamente 70% das mulheres adultas jovens e 60% dos homens adultos jovens estão insatisfeitos com seus corpos, levando ao desenvolvimento de depressão e transtornos de ansiedade, principalmente entre o público feminino. Além disso, tentar atingir proporções corporais semelhantes às das celebridades pode levar a uma maior propensão para dietas, distúrbios alimentares e aparecimento de distúrbios alimentares (Tang Et Al., 2022).

Segundo Diniz (2015), a busca pelo corpo perfeito faz com que o ser humano busque caminhos falhados para seguir o padrão imposto pela mídia, isso afeta não só as meninas mas também os homens. A crescente busca pelo corpo ideal na sociedade contemporânea afirma cada vez mais a preocupação com a imagem e a estética, pois ter um corpo midiático significa alcançar o sucesso, motivo pelo qual, infelizmente, muitos trilharam caminhos tortuosos que afetam sua saúde física e mental.

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, a qual se baseou na recomendação dos Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise (PRISMA). Primeiramente, para iniciar a busca dos estudos na literatura, define-se a pergunta norteadora, utilizando-se a estratégia da pergunta PICO: Quais são os efeitos da cirurgia plástica na saúde?

Em seguida, foi realizada a busca pelos descritores, no sistema DECS (Descritores em Ciências da Saúde), nos idiomas português, inglês e espanhol. Selecionou-se três blocos com descritores utilizando-se as palavras-chave: Saúde, Cirurgia Plástica e Autoimagem, bem como os operadores booleanos AND e OR para combinação de termos. A pesquisa dos artigos foi feita em fevereiro de 2019, nas bases de dados Cochrane, PubMed, Scopus e Web of Science.

Para esta revisão sistemática, foram incluídos estudos do tipo ensaio clínico randomizado ou observacional transversal que respondem a pergunta norteadora, dos quais participaram crianças e adolescentes até 15 anos de idade, com diagnóstico de asma, e cuja intervenção fisioterapêutica aplicada tem sido o TMI ou experiência.

Não foram delimitados artigos pela data de publicação e Considere-se apenas como publicações nos idiomas inglês e português. Foram excluídos estudos de caso e série de casos, artigos de revisão e estudos cuja população incluída apresenta síndromes, déficits cognitivos e emocionais associados.

A seleção dos artigos foi realizada por dois avaliadores cegos, os quais realizaram a busca nas bases de dados e, inicialmente, leram os títulos e selecionaram aqueles compatíveis com a temática para análise dos resumos.

Após a verificação dos resumos, os avaliadores elencaram os artigos para leitura na íntegra, sendo incluídos apenas os que respeitaram os critérios previamente padrões. As divergências, quanto à seleção dos estudos, foram resolvidas por meio de discussão entre os avaliadores. Conduziu-se também a avaliação da qualidade metodológica dos estudos selecionados por meio da escala PEDro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Como a imagem corporal é muito importante no complexo mecanismo da identidade pessoal (Mello Filho, 1992), a aparência de uma pessoa desempenha um papel importante em todas as fases do desenvolvimento, incluindo a idade adulta (Mosqueira, 1981). Segundo Mello Filho (1992), a imagem mental na qual representamos nosso corpo é composta por três aspectos: a imagem desejada ou que se deseja ter; uma imagem representada por uma impressão de terceiros; uma imagem objetiva ou o que uma pessoa vê ao tocar seu corpo.

As razões pelas quais as mulheres se submetem aos seus ideais de beleza e perfeição corporal estão centradas principalmente nas redes sociais, que são um meio de maior controle social e iniciador de cobranças constantes (Ribeiro, 2016), pois vendem a ideia de que ter beleza, uma mulher vem ao mundo. Naomi Wolf

(1991/2020) confirma essa relação entre a beleza e a possibilidade de existir e estar no mundo em seus capítulos sobre a beleza relacionada ao trabalho e à cultura.

Olhando para a qualidade de vida dos indivíduos após a cirurgia reconstrutiva, os resultados mostraram melhora em todos os domínios, mas principalmente no emocional. Essa alteração pode ser justificada principalmente pelo efeito psicológico causado pelo reparo cirúrgico, principalmente quando feito em áreas abertas. A reconstrução e reparação afetam o lado psicológico do paciente, afetando a melhora do caráter, redução da fadiga e melhora das condições de sono, o que aumenta a capacidade de realizar atividades pessoais e profissionais (Tejada et al., 2018).

Por outro lado, ao comparar os grupos que realizaram cirurgia estética com os grupos que não realizaram cirurgia estética, pode não haver grandes diferenças nas estatísticas globais em termos de autoestima e melhora da qualidade de vida. Segundo alguns estudos, isso se deve ao grande número de possíveis reações psicológicas após a cirurgia estética. Algumas pessoas criam expectativas irrealistas sobre o resultado do procedimento e, se não forem alcançadas, acabam não melhorando ou afetando negativamente a autoestima do paciente (Spadoni-Pacheco; Carvalho, 2018). Algumas pessoas que buscam procedimentos estéticos também passam por acompanhamento psicológico, pois a autoestima pode estar relacionada a eventos psicológicos patológicos.

Com base no exposto, Lima e Maynard (2019) consideram a autoestima como parte importante da saúde mental, e surgiu uma ligação entre as redes sociais e o transtorno da autoimagem, principalmente para as mulheres, tornando-se uma doença cada vez mais comum. de mulheres da população e está intimamente relacionado ao seu tempo de exposição aos canais de mídia. Portanto, um profissional psicólogo tem um papel de extrema importância nesse contexto, juntamente com uma equipe multidisciplinar, para poder orientar, acompanhar e tratar esse distúrbio de distorção da autoimagem com um olhar crítico e sensível para ajudar. o indivíduo precisa lidar melhor com suas emoções e, sobretudo, fazer as mudanças necessárias em relação às suas crenças interiores.

CONCLUSÃO:

Portanto, é importante que os indivíduos tenham expectativas realistas e considerem cuidadosamente as possíveis implicações psicológicas da cirurgia plástica estética antes de se submeterem a um procedimento. Embora a cirurgia plástica estética possa ter efeitos positivos na imagem corporal e na auto-estima, é importante considerar as possíveis implicações desses procedimentos para a saúde a longo prazo. A cirurgia plástica estética não é isenta de riscos, e os indivíduos devem estar cientes das possíveis complicações associadas a esses procedimentos. Além disso, é importante escolher um cirurgião qualificado e experiente e seguir todas as instruções pós-operatórias para minimizar o risco de complicações. Em última análise, os indivíduos que consideram a cirurgia plástica estética devem pesar cuidadosamente os benefícios e riscos potenciais e tomar uma decisão informada com base em suas necessidades e circunstâncias individuais.

REFERÊNCIAS:

FERRAZ, S. B.; SERRALTA, F. B. O impacto da cirurgia plástica na auto-estima. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 7, n. 3, 1 dez. 2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812007000300015. Acesso em: 10 de ago de 2023.

CIRURGIA PLÁSTICA E A AUTOESTIMA: UMA ANÁLISE DO IMPACTO DE CIRURGIAS ESTÉTICAS SOBRE A AUTOIMAGEM DO PACIENTE | *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. periodicorease.pro.br, 2 ago. 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/10506/4307>. Acesso em: 10 de ago de 2023.

Duarte, Adrielle, et al. *Discente Do 7º Semestre Do Curso de Psicologia*.

IMPACTOS DA PRESSÃO ESTÉTICA POR MEIO DAS REDES SOCIAIS SOBRE A SAÚDE MENTAL FEMININA. 10 July 2023. Disponível em: http://fait.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque//vsXPwrlUcHLVaay_2023-7-10-21-54-8.pdf. Acesso em: 12 de ago de 2023.

MARIA-LETÍCIA DI RODRIGUES ARAÚJO, et al., *UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS de MIRACEMA DO TOCANTINS CURSO de GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA MARIA-LETÍCIA DI RODRIGUES ARAÚJO O MITO DA BELEZA E A PSICANÁLISE: ANÁLISE DOS PADRÕES de BELEZA EM INTERFERÊNCIA AO FEMININO Miracema do Tocantins, TO. 2022. Disponível em: <http://umbu.uft.edu.br/bitstream/11612/4945/1/Maria-Let%C3%ADcia%20di%20Rodrigues%20Araujo%20-%20Artigo%20de%20gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 12 de ago de 2023.*

PAULA, P. R. D. et al. Depressive disorders in patients who seek cosmetic surgery: abroad and updated view. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP) – Brazilian Journal of Plastic Surgery*, v. 31, n. 2, p. 261–268, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/6yd5SdWMDtNffdyCTpCgvNk/?lang=pt>. Acesso em: 10 de ago de 2023.

COELHO, F. D. et al. Esthetic plastic surgery and (in) satisfaction index: a current view. *Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP) – Brazilian Journal of Plastic Surgery*, v. 32, n. 1, p. 135–140, 2017. Acesso em: 13 de ago de 2023.

-
1. danielrosiqueabrantess@hotmail.com Graduando em Medicina – UNAERP
 2. analiviabarros11@gmail.com Graduanda em Medicina – UNIT 2017-2023
 3. italomatheus256@gmail.com Graduando em Medicina- UFCA (CAMPUS BARBALHA)
 4. raphaellimasaraiva@hotmail.com Graduando em Medicina- Uninassau
 5. fiammacerqueira@gmail.com Graduanda em Medicina- FITS
 6. viviane.medeiros2013@gmail.com Graduanda em Medicina – UNIFACISA
 7. marcosaapolinario@gmail.com Graduando em Medicina – Fits/ Afya
 8. kissiane_orto@hotmail.com Graduanda em Medicina – UNIFACISA
 9. drbrunomiguez@outlook.com Graduando em Medicina – FMO
 10. luizarezendemed@gmail.com Graduanda em Medicina – FMO
 11. brunnacirto@hotmail.com Graduanda em Medicina – UNIFAE
 12. andersonmdjp@hotmail.com Graduado em Medicina- UNCISAL 2014-2019

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil